

CARACTERIZAÇÃO DIELÉTRICA DE SUBSTRATOS OBTIDOS PELO PROCESSO CNC DE MANUFATURA ADITIVA FDM COM DIFERENTES FILAMENTOS DE MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS

Felipe Bracco Donatelli Muro, João Victor de Souza Prado Siqueira, Lucas Bertalia Santos, Raphael Carvalho Zugaib, Júlia Amorim dos Santos, Lucas de Biace Torres, Gabriel Guimarães Moia, Antonio Mendes de Oliveira Neto, Alexandre Maniçoba de Oliveira.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

{bracco.donatelli; j.siqueira; lucas.bertalia; raphael.zugaib; amorim.santos; lucas.biace; gabriel.moia}@aluno.ifsp.edu.br; {anmendes; amanicoba}@ifsp.edu.br.

Resumo – Com o objetivo de caracterizar a resistividade dielétrica de filamentos utilizados em impressão 3D, este artigo detalha o método de ressonância em T utilizado para caracterização de substratos na área de micro-ondas aplicado em materiais impressos em CNC de Manufatura Aditiva. Os filamentos impressos foram submetidos a medições e simulações até que pudéssemos enfim caracterizá-los para ser utilizada em projetos futuros.

Palavras-chave: Dielétrica; filamentos; caracterização; substratos; micro-ondas.

INTRODUÇÃO

Técnicas com utilização de micro-ondas para aquecimento e cozimento já são amplamente difundidas atualmente no ambiente doméstico, além de estratégias de aceleração de processos químicos, efetuando uma canalização de reações [1]. Além de existirem diversas estratégias para novas aplicações ou maior alcance das mesmas, tais quais as de secagem, descongelamento e esterilização. Após a verificação da importância dessa utilização para métodos de economia e/ou aceleração de serviços variados, através de uma revisão de bibliografia encontra-se que o componente mais importante para definição das respostas dos materiais em relação a receberem tão radiação é dada pela polarização atômica de cada um deles. Por sua vez, essa se caracteriza em uma constante denominada resistividade dielétrica, definindo a capacidade ou a perda na absorção das ondas.

Portanto essa propriedade apresenta o quanto pode ocorrer de conversão da energia das micro-ondas em calor [2]. A mesma pode ser alterada em diferentes frequências e/ou temperaturas. Dessa forma, faz sentido o teste dessa componente em diversos materiais, afim de avaliar como os dados trazidos podem ser utilizados na melhora de procedimentos ou, até mesmo, na simulação de outros receptores que não podem estar sempre sob tal exposição, a exemplo do corpo humano, como é explicitado na pesquisa de tomografia descrita em [3]. Ainda é possível utilizar tais materiais para formação de objetos de apoio de aplicações de outras atividades, tais como [4].

Sendo assim, esse artigo tem como objetivo estruturar modelos de placas de diferentes filamentos, os quais são, costumeiramente ou de forma novidade no mercado, matéria prima de produtos e equipamentos gerados em impressão 3D. Motivado pelo interesse de pesquisa e disponibilidade, os

filamentos foram: PETG, TPU, ABS, PLA, fibra de madeira e fibra de carbono, no caso dos dois últimos, misturas de PLA com eles. Com modelagem, impressão e fatiamento comum entre eles. Afim de, com experimentações, encontrar sua resistividade dielétrica, de modo a encontrar valores que possam ser fixados como base para novas pesquisas. Utilizando como base experimental a bibliografia [5], [6], [7].

DESENVOLVIMENTO

Este artigo foi dividido em três processos distintos, são eles: impressão das placas, preparo para medição, medição.

Para a etapa de impressão das placas, usamos os seguintes materiais: Impressoras FDM (Fused Deposition Modeling): Zmorph e Da Vinci Pro 1.0; Filamentos: PLA Fibra de Carbono (GT Max 3D), TPU flexível (GT Max 3D), PLA Wood (GT Max 3D), PETG (Voolt 3D), PLA Premium (Voolt 3D) e ABS (3DX), diferenciação exposta na Fig-1. Para a etapa de medição foi usado: fita adesiva de cobre, VNA (Vector Network Analyser) GS-320 de 23MHz-6200MHz, cabo coaxial, conectores SMA, carga de 50 Ohm's.

O primeiro processo que realizamos foi a impressão de placas com medidas de 50 x 50 x 2 mm³ desenhada no software Fusion 360. Todas as placas tiveram as mesmas medidas e foram impressas na impressora Zmorph, com exceção da placa de PLA Fibra de Carbono, que foi impressa na Da Vinci, por conta de esta apresentar um bico de impressão maior 0.4mm, contra 0.3 mm da Zmorph, um bico de impressão maior facilita a impressão para filamentos mais rígidos, como este. O software Voxelizer foi utilizado para fatiamento das peças, nos importamos em manter os seguintes parâmetros idênticos para todas as impressões para não existir qualquer tipo de diferenciação na impressão das peças: Altura de camada de 0.2mm; velocidade de impressão de 25 mm/s; preenchimento de 100% da peça em linhas. As temperaturas de cada filamento foram descritas na Tabela 1.

O segundo processo, seu principal objetivo foi preparar as peças para as caracterizações utilizando a técnica do ressonador em T. Para isso, primeiramente, cobrimos a parte traseira da placa com a fita adesiva de cobre de forma

que a fita cubra a parte traseira por completo, dessa forma criamos o *ground plane* de nossa placa, após isso posicionamos uma microlinha no topo da placa de modo que as duas extremidades possam ser acopladas a um conector SMA, características da microlinha estão ilustradas na Fig 1. Dessa forma conectamos a carga de 50 Ω em uma das pontas e na outra ponta o conectamos o VNA através de

para determinar exatamente onde se localiza o pico realiza-se uma conta algébrica simples, onde o terceiro valor corresponde proporcionalmente ao outro. Dessa forma, localizamos o pico de cada substrato, como segue na Figura 2, com isso através do software QucsStudio simulamos a técnica de ressonância em T, exatamente com os mesmos parâmetros que utilizamos em nossa pesquisa, mudando apenas a constante dielétrica do material. Dessa

	PLA premium	PLA Wood	TPU	PETG	PLA Carbon Fiber	ABS
Temperatura do bico (em °C)	210	210	220	230	230	240
Temperatura da mesa (em °C)	60	60	65	70	70	90
Cor	Preto	Madeira	Branco	Cinza Nintendo	Preto	Cinza

Tabela 1- Temperatura de impressão dos filamentos

um cabo coaxial, assim, temos nossa placa pronta para a medição, fizemos este processo para todas as placas descritas anteriormente.

Terceiro processo, medição. Foi um processo simples, com a placa conectada calibramos o VNA com o conector em curto-circuito, em aberto e com a carga de 50 Ω, com o equipamento calibrado, o configuramos de forma a nos informar 4 faixas de frequência: 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz. Com essas informações podemos calcular a impedância de nossa placa.

Figure 1 - Filamentos usados para impressão e características da microlinha

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A medição da constante dielétrica vem através da análise dos dados obtidos pelo VNA de cada placa. O dado que precisamos do VNA é em que frequência está o pico do parâmetro (S11). O parâmetro (S11) é o coeficiente de reflexão da placa, o seu pico negativo significa o lugar onde temos mais perdas. O pico em 100% dos testes se localizou entre 1 GHz e 2 GHz,

forma, simulando, conseguimos visualizar o pico (S11) para cada constante dielétrica, assim conseguimos visualizar e igualar a frequência do pico de nosso material com a frequência de pico simulada, mudando apenas a constante dielétrica. A frequência de pico da constante dielétrica que coincidir que frequência de pico de nossa medição, é a constante dielétrica de nosso material.

Figure 2 - Dados obtidos pelo VNA do filamento PLA Wood

No exemplo ilustrado acima o pico S11 está localizado em 1,43 GHz, simulando no QucsStudio para uma constante dielétrica relativa de 2,3 temos um pico exatamente igual ao da medição de 1,43 GHz, como figura 3 abaixo.

Figure 3 - Simulação com ϵ_r de 2,3

Com isso, determinamos a constante dielétrica do PLA Wood, fizemos este processo para todas as placas e chegamos nos seguintes resultados mostrados na tabela 2.

Material	Pico S11 (GHz)	ϵ_r
PLA Wood	1,43	2,3
PLA P.	1,47	2,2
PLA C.F.	1,053	3,4
PETG	1,44	2,3
ABS	1,5	2,1
TPU	1,046	3,2

Tabela 2 - Dielétrica de cada material.

Podemos notar algumas características de nossos resultados, a primeira delas é a alta dielétrica do TPU e do PLA fibra de carbono, são filamentos com alta resistividade elétrica, comparando com os demais, podemos justificar esse comportamento por sua composição interna, o TPU (poliuretano termoplástico) um material semelhante a borracha, o que o faz ser um material mais resistente dielétricamente. O PLA fibra de carbono, é um material de alta resistência mecânica, três vezes mais resistente que o PETG, um material muito resistente. Sua composição com fibras de carbono pode explicar sua resistividade dielétrica elevada. Percebemos também que os materiais PLA premium, PLA Wood, ABS e PETG tiveram uma resistividade semelhante entre eles.

CONCLUSÃO

Com os resultados em mãos podemos concluir que o método de ressonância em T, foi uma ótima técnica para caracterizar os filamentos, uma técnica simples de ser executada e de alta eficiência. Os resultados obtidos no artigo foram dentro do esperado, levando em consideração erros de precisão que podem afetar o resultado. Afim de contribuir para novos artigos, o objetivo do artigo foi concluído em caracterizar os filamentos propostos de forma que, outros pesquisadores também possam seguir o processo já executado e testado neste artigo, e caracterizar outros filamentos futuramente.

REFERÊNCIAS

- [1] Adam D. Microwave chemistry: out of the kitchen. *Nature*. 2003;
- [2] Chandrasekaran S, Ramanathan S, Basak T. Microwave food processing—a review. *Food Res Int*. 2013;52(1):243-261.
- [3] R. E. Figueredo et al., "A Vivaldi Antenna Palm Tree Class with Koch Square Fractal Slot Edge for Near-Field Microwave Biomedical Imaging Applications," 2020 Third International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering (ICVEE), 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICVEE50212.2020.9243220.
- [4] de Oliveira AM, Justo JF, Serres AJR, et al. Ultra-directive palm tree Vivaldi antenna with 3D substrate lens for μ -biological nearfield microwave reduction applications. *Microw Opt Technol Lett*. 2018;1–7. H
- [5] CATARINUCCI, L. et al. Microwave characterisation of polylactic acid for 3D-printed dielectrically controlled substrates. *IET*

Microwaves, Antennas and Propagation, v. 11, n. 14, p. 1970–1976, 2017.

[6] SILVA, R. E. et al. Controle Dinâmico do Espectro de Dispersão de Fibra Micro-Estruturada usando Ondas Controle Dinâmico do Espectro de Dispersão de Fibra Micro-estruturada usando Ondas Acústicas Flexurais. n. October 2012, p. 9–13, 2016.

[7] JAYAMANI, E.; NAIR, G. A.; SOON, K. H. Investigation of the dielectric properties of natural fibre and conductive filler reinforced polymer composites. *Materials Today Proceeding*, v 22, p.162-171,2020.